

CENTRO DE INVESTIGACIONES
DE TRABAJO SOCIAL

ISSN 2244-808X
DL pp 201002Z43506

PERSPECTIVA INTERACCION Y

Revista de Trabajo Social

Vol. 16 No. 1
Enero - Abril
2026

Universidad del Zulia

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Investigaciones en Trabajo Social

INTERACCIÓN Y PERSPECTIVA

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X ~ Dep. Legal pp 201002Z43506

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17639297>

Vol. 16 (1): 1 - 2 pp, 2026

PRESENTACIÓN

En esta nueva edición de *Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social*, correspondiente al volumen 16, número 1, se reúnen veinticinco contribuciones que, desde diversas latitudes y enfoques, dialogan con los desafíos contemporáneos que atraviesan el campo del Trabajo Social y las ciencias sociales afines. Más que una simple compilación, este número ofrece un entramado de miradas, experiencias y análisis que permiten comprender la complejidad de los procesos sociales actuales y el lugar que ocupa el Trabajo Social en su interpretación y transformación.

Los artículos publicados abordan temáticas que van desde la intervención social y comunitaria hasta los procesos de formación profesional, pasando por estudios sobre familia, juventud, género, políticas públicas, sostenibilidad, inclusión educativa, derechos sociales y dinámicas institucionales. Esta diversidad no es casual: responde a la vocación de la revista de ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al intercambio interdisciplinario y a la producción de conocimiento situado, éticamente comprometido con la dignidad humana y la justicia social.

En este número se destacan investigaciones que exploran las condiciones laborales de profesionales del Trabajo Social en contextos de precarización; estudios sobre la gestión de la diversidad cultural en familias mixtas; análisis sobre la transmisión de valores tradicionales y su impacto en las actitudes de género; así como reflexiones sobre la educación inclusiva, la sostenibilidad ambiental, la cohesión comunitaria y la transformación de las subjetividades políticas. También se incluyen trabajos que examinan el papel de las emociones en la gestión organizacional, el impacto de las tecnologías en las economías rurales, y los desafíos que enfrentan jóvenes de comunidades rurales en su tránsito por la educación superior.

La riqueza de este número se expresa también en su procedencia geográfica. Contamos con valiosas contribuciones de investigadoras e investigadores de Venezuela —en particular de la Universidad del Zulia y la Universidad de Los Andes—, así como de México, España, Rusia, Ucrania, Azerbaiyán y Vietnam, entre otros países. Esta pluralidad de voces permite trazar puentes entre contextos diversos, reconociendo tanto las especificidades locales como las problemáticas compartidas que atraviesan nuestras sociedades.

Las áreas temáticas que estructuran esta edición —Trabajo Social y procesos de intervención; Familia, infancia y juventud; Educación y formación profesional; Políticas públicas y derechos sociales; Sociedad, cultura y subjetividades; y Gestión institucional y organizacional— reflejan la amplitud y profundidad del campo del Trabajo Social, así como su capacidad para articular saberes teóricos, metodologías rigurosas y prácticas transformadoras.

Invitamos a estudiantes, docentes, profesionales y colectivos académicos a recorrer estas páginas con mirada crítica y compromiso ético. Cada artículo ofrece no solo hallazgos y argumentos, sino también preguntas abiertas, desafíos metodológicos y propuestas que pueden nutrir la formación, la investigación y la intervención social en sus múltiples dimensiones.

Finalmente, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los árbitros que participaron en el proceso de evaluación de los artículos. Su labor rigurosa, generosa y comprometida ha sido fundamental para garantizar la calidad académica de esta publicación. Asimismo, extendemos una cordial invitación a quienes deseen compartir sus investigaciones, reflexiones y experiencias en futuros números de la revista. *Interacción y Perspectiva* sigue abierta al diálogo, al pensamiento crítico y a la construcción colectiva de conocimiento. Para esto, recibimos propuestas durante todo el año a través de nuestros correos electrónicos institucionales.

Raima Rujano

Editora

Directora del Centro de Investigaciones de Trabajo Social